

অনন্য খাঁপুর

মা ন বেষ চৌ ধুরি

১

খাঁপুর তেভাগা শহীদ দিবস। ৭ ফাল্গুন। ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৭। এবার ৭৫-তম বর্ষ।
ঐ পর্বের সমস্ত তেভাগা-লড়াই'র ক্ষেত্রেই তাই। তবুও খাঁপুরের তেভাগার কথায় বলা
যায়, ৭ ফাল্গুন, বাংলা তথা ভারতবর্ষের কৃষক আন্দোলনের এক স্মরণীয় দিন। একটি
লড়াইয়ের সূত্রে ২২ জনের আত্মবলিদান এক বিরলতম ঘটনা।

অবিভক্ত কৃষকসভার পশ্চিম দিনাজপুর জেলা কমিটি ঘটনাস্থলে শহীদ বেদী নির্মাণ
করে। খাঁপুরে শহীদদের নামের তালিকাসহ এই স্মৃতিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হয় ১২ মার্চ ১৯৫৬
সালে। ১৯৯৭ সালে তেভাগা আন্দোলনের সুবর্ণজয়ন্তি বর্ষে তার মূল কাঠামোকে অক্ষত
রেখে নতুন করে গড়ে তোলা হয়। সেখানেই হয় প্রতিবছরের অনুষ্ঠান।

২

আমরা খাঁপুর পর্বে যাবার আগে, তেভাগার বিষয়ে কয়েকটি কথা বলে নিতে চাই।
কমিউনিস্টদের উদ্যোগে কৃষকদের মধ্যে কাজকর্ম আন্দোলন ১৯৩০ সালের আগে থেকেই
শুরু হয়েছিল। ১৯৩৬ সালের ১১ এপ্রিল গড়ে ওঠে সারা ভারত কৃষকসভা লখনৌতে। তার
একবছর পরেই বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষকসভা গড়ে উঠল বাঁকুড়া জেলার পাত্রসায়রে।

গ্রামীণ জনসমাজের গড়িষ্ঠ অংশ তখন রায়ত চাষি, আধিয়ার-চাষি, খেত মজুর, দিন
মজুর, কারিগর, কুটিরশিল্পী, মৎসজীবী ইত্যাদি। এঁরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের মূল দোসর
জমিদার জোতদারের দ্বারা শুধু শোষিতই হতেন না, নিয়ত হতেন অপমানিত-লাঞ্ছিত।
কৃষকসভার কাজ শুরু হলো তাঁদের মধ্যে।

তেভাগা লড়াইয়ের উদ্যোগ পর্ব

এই অংশের মধ্যে সবচেয়ে অরক্ষিত ও অবহেলিত প্রজা ছিলেন আধিয়ার বা বর্গাদাররা। গ্রামীণ জনসংখ্যার ৪১ শতাংশই তাঁরা। জমিদার, জোতদার, মধ্যস্বত্তভোগী রায়তদের সঙ্গে মৌখিক লিজে চুক্তিবদ্ধ এক শ্রেণীর কৃষক। তাঁদের যখনতখন উচ্ছেদ করা যেত। তার বিরুদ্ধে আইনের কোনও রক্ষাকবচ ছিল না। জমিদার জোতদাররা ফসল তুলতে বাধ্য করত নিজেদের খইলানে। তাঁদের কাছ থেকে অর্ধেকের বেশি ফসল আদায় করত। আরও ছিল কত ধরণের আদায়! জমিদারবাবুর নজরানা, বিভিন্ন উৎসবের পাবনী, খইলান চাঁচার খরচ, পাহাড়াদারি ও মহলাদারির খরচের ভাগ ইত্যাদি হরেকরকম নজরানা আর আদায় দিতে দিতে নিঃশেষিত হয়ে যেতেন তাঁরা। তার সঙ্গে ছিল বড় অঙ্কের সুদ-যুক্ত দাদনের কারবার। সরলপ্রাণ প্রখ্যাত কৃষক নেতা বাচ্চা মুন্সী আলাপচারিতায় তখনকার একটা গান শুনিয়েছিলেন-

পারুই আর না বহিম আধি হাল
সারা বছর মাইয়া ছাওয়া
সুদায় আবাদ করি
আর সুদায় খাটে মরি
ঢাকি কুলা ধরে আসি বাড়ি
ইলা খালি অধিকা জঞ্জাল।
পারুই আর না বহিম আধি হাল।

তখনকার জলপাইগুড়ি, দেশভাগ পরবর্তী এখনকার বাংলাদেশের পঞ্চগড় জেলার বোদা থানা এলাকার আঞ্চলিক উপভাষায় গাওয়া এই গান।

‘পারুই’ মানে জোতদারকে বলা হচ্ছে- আর আধি হাল বইব না। সারা বছর ছেলে-মেয়ে সবাই মিলে আবাদ করি আর শুধু খেটে মরি। শেষে ধান নয়, শূণ্য ঢাকি (ডালি)-কুলা নিয়ে বাড়ি ফিরে আসি। (কারণ, বিভিন্ন দফায় সব ধানই তো দিয়ে আসতে হয়।) আধিয়ারি শুধুমাত্র অতিরিক্ত জঞ্জাল বিশেষ।

তেভাগা বর্গাদারের হকের লড়াই। কেন? বাচ্চা মুন্সি সরল অর্থনৈতিক পরিভাষায় আমাকে নিজের মতো করে বুঝিয়েছিলেন- আধির ক্ষেত্রে জোতের মালিকের শুধু একটা উপাদান, জমি। আর চাষের সরঞ্জাম ও শ্রম- এই দু’টি আধিয়ারের পরিবারের লোকদের। তাই এক উপাদানের মালিক; জোতের মালিক পাবে এক ভাগ। আর দুই উপাদানের মালিক, আধিয়ার পাবে দুই ভাগ।

গ্রামীণ শ্রমজীবীদের এই ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের বিপরীতে, প্রবল শ্রেণীঘৃণা, শ্রেণী পক্ষপাতিত্ব নিয়ে কংগ্রেস ও মুসলিম লিগ আক্রমণ নামিয়ে নিয়ে এসেছিল। হিন্দু মহাসভা ও বর্গক্ষত্রীয় সংগঠনও করেছিল বিরোধিতা। তাদের শ্রেণীস্বার্থ অনুযায়ী। সবার পাশা ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ।

কিন্তু তেভাগার দাবি তাতে দমল না। উঠতেই থাকলো। দাবি উঠল- ফসল তিন ভাগ

করে এক ভাগ, জমিদার-জোতদার বা জমির মালিক তুমি নিয়ে নাও। অন্য দুই ভাগের হিস্যা বর্গাদারের। আর তোমার খৈলানেই বা ধান কেন উঠবে! নিজের বাড়ির খৈলানে বা 'দেশের খৈলান'এ ধান উঠাবো। বর্গাদারদের বিভিন্ন দাবিতে তখনকার ফজলুল হক মন্ত্রীসভার তৈরি ফ্রান্সিস ফ্লাউড কমিশনের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হলো ১৯৩৮ সালে।

কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও তার সুযোগ নিয়ে মানুষের তৈরি মহা মন্বন্তরে লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা যেতে থাকেন। ব্রিটিশ ও এদেশীয় মজুতদার-কালোবাজারীরা বেপরোয়া মুনাফা করতে থাকে। না খেতে পেয়ে ও কলেরা বসন্ত মহামারিতে আক্রান্ত হয়ে মানুষ মারা যেতে থাকেন গ্রামের পর গ্রামে। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় কবিতায় এভাবে তার বর্ণনা দেন-

পথের দু'দিকে বাসা বেঁধেছে কঙ্কাল

গ্রাম করে খাঁ খাঁ

শোকাচ্ছন্ন পরে আছে ভগ্নদূত শাঁখা।

এসময় কৃষকসভার মূল কাজ হয়ে দাঁড়ায়- মজুত উদ্ধার, লঙ্গরখানা খোলা ও রোগগ্রস্ত মানুষের শুশ্রূষা করা। কোথাও কোথাও ভূখ মিছিলও সংগঠিত হতো। আবার আমন ধানের আবাদ যাতে ভালো হয় ও তাকে রক্ষা করা হয়, তার জন্য ১৯৪৪ সালে দিনাজপুরের ফুলবাড়িতে অনুষ্ঠিত কৃষকসভার ৭ম প্রাদেশিক সম্মেলন থেকে আহ্বান জানানো হয়- 'আমন ধান রক্ষা করো।'

শুরু হলো তেভাগার মহারণ

১৯৪০, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষকসভার পাঁজিয়া (যশোহর জেলা) ও ১৯৪৩ সালে নলিতাবাড়ি (ময়মনসিংহ জেলা) সম্মেলন থেকে বর্গাদারদের ঐক্যবদ্ধ করে আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়। কিন্তু পূর্বোক্ত কারণে তা সম্ভব হয়নি। ১৯৪৫ সালের মে মাসে যুদ্ধ শেষ হয়। রেখে যায় লাখো-কোটি নিরন্ন, বুড়ুক্ষু, সর্বস্বান্ত মানুষকে। সমস্ত জিনিস বেশি দামে গ্রামীণ প্রান্তিক মানুষকে কিনতে হচ্ছে। জীবন যাপনের দুর্বিসহ গ্লানি মোচনের জন্য তার সর্বশেষ সম্বল হালের বলদকেও বিক্রি করে দিতে হয়েছে। মহাজন-জমিদার-জোতদারের কাছ থেকে বিরাট সুদের কড়ারে বেশি বেশি কর্ত্ত করত হতে হয়েছে। তাঁরা মনে করলেন- তেভাগার দাবি বোধহয় সরকার মেনে নেবে। কিন্তু তা হলো না। মুসলিম লিগ মন্ত্রীসভা জমিদার-জোতদার-মজুতদারদের মন্ত্রীসভা। সেই মন্ত্রীসভা কৃষকদের কোন শ্রেণীদাবি মেনে নিতে পারে না। ইতোমধ্যে কৃষকরা, বিশেষ করে বর্গাদাররা মরিয়া হয়ে উঠেছেন। তাঁরা কী করে কিনবেন আবার হালের বলদ, কী করে শুধবেন তাঁদের কর্ত্ত করা টাকা? তাই তাঁরা দাবি তুললেন- তেভাগা চাই, নিজ খৈলানে ধান তোল। কিন্তু তখনও মন্বন্তরের রেশ বিরাজ করছে। আন্দোলন করা গেল না। মূলত ত্রাণ, পুনর্বাসন, মজুত উদ্ধার, কালোবাজারি নিয়ন্ত্রণ, রোগমুক্তির কাজই চলতে থাকল।

এদিকে বিশ্ব ও জাতীয় রাজনীতিতে কতগুলি ইতিবাচক ও নেতিবাচক ঘটনা ঘটে গেল।

কোটি কোটি মানুষের আত্মবলিদান ও অবর্ণনীয় কষ্ট স্বীকারের মাধ্যমে ১৯৪৫ সালে

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হয়ে হয়েছে সোভিয়েতের বিজয়ের মধ্য দিয়ে। দানব হিটলার ও লম্পট-পুঁজির পতনের পর চারিদিকে প্রগতিবাদীদের মধ্যে তখন উৎসাহ আর উৎসাহ। স্বাভাবিকভাবে কৃষক সংগঠনেও তার ছাপ পরে।

১৯৪৬ সালে তিনজন কমিউনিস্ট প্রতিনিধি- জ্যোতি বসু, রতনলাল ব্রাহ্মণ ও রূপনারায়ণ রায় প্রাদেশিক বিধানসভায় সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন। সংগঠক ও দরদীদের মনে দ্বিগুণ উৎসাহ।

অন্যদিকে আবার ঐ বছরের আগস্টে মর্মান্তিক ভ্রাতৃঘাতি দাঙ্গাও সংঘটিত হয়েছে।

১৯৪৬- ধান ওঠার মরসুমে বর্গাদাররা আরও বেশি মরিয়। তাঁরা ও গ্রামীণ সমমনা নিপীড়িতরা বলছেন, এবার তেভাগা আদায় করতেই হবে। কৃষক নেতারা এই মেজাজকে কুর্নিশ জানালেন। তাঁদের মনোভাব উপলব্ধি করে প্রাদেশিক কৃষক সভার কাউন্সিল মিটিং হলো ১৯৪৬ 'র সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতায়। ঝড়ের গতিতে গড়ে উঠল প্রস্তুতি। বৃহত্তর বাংলার ২৮টি জেলার মধ্যে ১৯টি জেলায় ৬০ লক্ষ বর্গাদার, কৃষক, গ্রামীণ নিপীড়িত মানুষ গড়ে তুললেন তেভাগা সংগ্রাম। যা ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাঙ্করে লেখা আছে এবং যা এখনও সংগ্রামীদের মনে আলোড়ন তৈরি করে ও নতুন নতুন সংগ্রামে এগিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করে। বলাবাহুল্য, এই মহারণ সংঘটিত হয়েছিল বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার দ্বারা। কমিউনিস্ট পার্টির প্রত্যক্ষ সহায়তায়। কমিউনিস্ট পার্টির প্রাদেশিক কমিটি কৃষক তথা কমিউনিস্ট নেতাদের সঙ্গে আলোচনাক্রমে দাবি ঠিক করে দিলেন মূলত তিনটি- ১) নিজ খৈলানে ধান তোল, ২) আধি নাই- তেভাগা চাই, ৩) কর্জা ধানের সুদ নাই। প্রতি বাড়ি থেকে 'একজন মানুষ, একটা লাঠি আর একটা করে ঢাকা' চাই। এই সব শ্রেণীদাবির সঙ্গে যুক্ত হল জাতীয় স্বাধীনতার দাবি- ব্রিটিশ সৈন্য সরে যাও, সরে যাও, জাতীয় গভর্নেন্ট চাই, ব্রিটিশ গভর্নেন্ট সরে যাও- আজই গদি ছেড়ে দাও।

সাব্যস্ত হলো গ্রামে গ্রামে ভলান্টিয়ার বাহিনী তৈরি করা হবে। দ্রুত এভাবেই সংগঠিত হলেন কৃষক কর্মীরা। মেয়েরা তৈরি হলেন ধান কোটার 'গাইন' হাতে। সর্বভাগ্যী নেতারা গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়লেন। তারপর দিকে দিকে রণডংকা বেজে উঠল। শুরু হলো তেভাগার মহাসংগ্রাম।

অবিভক্ত বাংলার ২৮টি জেলার মধ্যে ১৯টি জেলাতে চললো লড়াই ও আত্মবলিদান। শুধু ঐ পর্বেই নয়। দেশভাগ হবার পরও ২/৩ বছর পর্যন্ত।

৫

দিনাজপুরের তেভাগা

এখন আমরা দিনাজপুর জেলার কথা সংক্ষেপে বলব।

১৯৩৭-'৩৮ সালে কারাবন্দি হু থেকে মুক্ত তরুণ বয়সের কয়েকজন নিবেদিতপ্রাণ কর্মী কমিউনিস্ট পার্টি ও কৃষকসভা গঠনের তাগিদ অনুভব করেন। তাঁরা দিনাজপুর শহর থেকে রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গে যোগাযোগ করে পার্টি ও কৃষকসভা গঠন করলেন।

জোতদার ও থানা-পুলিশের অত্যাচার বন্ধ করা, ইউনিয়ন বোর্ডের পল্লীবাসী বিরোধী

কাজ বন্ধ করা ও খাজনা কমানোর আন্দোলন, দৈহিক নির্যাতন বন্ধ করা- এরকম নানা বিষয়ে আন্দোলন চলতে থাকল। হাটে হাটে ও মেলাগুলিতে তোলাবাটি, মেলায় গবাদি-পশু ক্রয়-বিক্রয়ের লেখাই খরচ কমানোর আন্দোলন, মেলা ভেঙ্গে নতুন জায়গায় বসানোর আন্দোলন চলতে থাকলো। সে সময় কৃষক সভা দিনাজপুরের গ্রামীণ কয়েকটি জায়গায় দেশের হাট ও দেশের মেলা বসাতেও সক্ষমপর হয়। এসময় থেকে গ্রামে 'ভলান্টিয়ার বাহিনী' তৈরি হতে থাকে।

ফ্লাউড কমিশনের নিকট যখন স্মারকলিপি দেওয়া হচ্ছে, সেই ১৯৩৮-'৩৯ সালেই বৃহত্তর দিনাজপুর জেলার ঠাকুরগাঁ মহকুমার কয়েকটি থানায় এই দাবিকে উপজীব্য করে, তেভাগের না হলেও প্রকৃত দু'ভাগের আন্দোলন গড়ে উঠেছিল ও বিজয় হাসিল হয়েছিল। যাকে বলা হয় 'আধিয়ার' আন্দোলন। মেহনতকারী কৃষক ও অন্যান্য গরিব পেশাজীবী এই লড়াইতে সামিল হয়েছিলেন।

মহাযুদ্ধকালীন সময়ে মানুষের তৈরি দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ, লঙ্ঘরখানা খোলা, মজুত উদ্ধার, মহামারি প্রতিরোধ, নিজস্ব চিকিৎসালয় খোলা, গণনাট্যের গান গেয়ে অর্থ সংগ্রহ- এরকম আন্দোলন ও কার্যক্রমের অনুবর্তিতায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হলে দেওয়া হলো তেভাগার ডাক।

দিনাজপুরের সে সময়ের ৩২টি থানার মধ্যে ২২টিতে তেভাগা আন্দোলন তীব্রভাবে গড়ে উঠেছিল।

এ জেলায় তেভাগা আন্দোলনের সূচনা হয় ১৬ পৌষ (৩১ ডিসেম্বর, ১৯৪৬)। পুলিশের সঙ্গে লড়াই করে, পুলিশের হাত থেকে বন্দুক কেড়ে ভেঙে যেখানে লড়াই হল, তা আটোয়ারি থানার রামপুরমলানি গ্রামে। ফুলঝুরি কমরেডের বর্গাজমিতে। বন্দুক ভাঙার নায়িকা নারী বাহিনী। নেত্রী রোহিনী, জয়মণি প্রমুখ। ২০ পৌষ (ইংরাজীর ৪ জানুয়ারি, ১৯৪৭)।

একেবারে প্রারম্ভে জানুয়ারির ৪ তারিখ দিনাজপুরের উপকণ্ঠে চিরিবন্দর থানায় তেভাগা আন্দোলন শুরু হয়। এখানে কয়েকদিন পরে পুলিশ আসে। তালপুকুর গ্রামে তেভাগার প্রথম শহীদ হলেন শিবুরাম আর সামিরুদ্দিন। শিবুরাম ছিলেন রায় ঘাটোয়াল সম্প্রদায়ভূক্ত। কেউ কেউ লেখেন বা বলেন সাঁওতাল; সেই ভ্রমটা ভাঙবার জন্যই বিষয়টা জানালাম। সামিরুদ্দিন এসেছিলেন চাঁপাই নবাবগঞ্জ থেকে। খেতমজুর ছিলেন তিনি। লড়াকু এক সাঁওতাল কর্মীর তীরের আঘাতে অকুস্থলে এক পুলিশ অফিসারের ভুঁড়ি এফোড়-ওফোড় হয়ে গেলে, তিনি সেখানেই ভবলীলা সঙ্গ করেন।

এই সংবাদ জেলার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লে বিভিন্ন থানার নেতা-কর্মীদের মধ্যে প্রত্যক্ষ লড়াইয়ের মেজাজ দ্রুত গড়ে ওঠে। এবং লড়াই শুরু হয়। কুশমণ্ডির অনেক কনেক কর্মী গ্রেপ্তার হন। জোতদার- পক্ষ নিজ বাড়িতে পুলিশ টোঁকি বসায়। ঐ লড়াইয়ের সময় জন্মগ্রহণ করায় সেখানকার একজনের নামই দেওয়া হয় তেভাগা সরকার।

২০ ফেব্রুয়ারি খাঁপুরের যুদ্ধে রণক্ষেত্রেই ১৪ জন, পরে বালুরঘাট হাসপাতালে আরও ৮ জন বীরের মৃত্যুবরণ করেন। তার বাইরেও আরও তিনজন শহীদ হয়েছিলেন বলে মণিকুন্ডলা সেনের বই থেকে জানা যায়।

২১ ফেব্রুয়ারি বালিয়াডাঙ্গি থানার ঠাকুরগাঁ জেলার ঠুমনিয়া গ্রামের ৪ জন শহীদ হলেন। ঠাকুরগাঁতে তার কয়েকদিন পরেই ২৬ ফেব্রুয়ারি হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে মিছিল হয়েছিল, সেদিনও ৯ জন শহীদ হলেন। ঠাকুরগাঁ ছিল তেভাগা আন্দোলনের ঝটিকা কেন্দ্র। ঠাকুরগাঁ চিনিকলে চাকুরি করতেন প্রখ্যাত গল্পকার ও ঔপন্যাসিক সৌরি ঘটক। তিনি পার্টির গোপন কেন্দ্রের দায়িত্বে ছিলেন। ২৬ ফেব্রুয়ারির পরে তাঁকে ঠাকুরগাঁ থেকে বহিস্কার করা হয়। এখানে বলার, বিখ্যাত গল্পকার ননী ভৌমিক ‘ধানকানা’ নামে যে কালজয়ী গল্প লেখেন, তারও পটভূমি ঐ এলাকা। তেমনই খাঁপুর লড়াইয়ের সূত্রে দ্রোহকালে খাঁপুর থেকে ফিরে স্বাধীনতার প্রখ্যাত সাংবাদিক ও ঔপন্যাসিক গোলাম কুদ্দুস উত্তরের তেভাগা নিয়ে লিখেছিলেন ‘লাখে না মিলয়ে এক’।

মহান খাঁপুর- অনন্য খাঁপুর

১৯৩৮-’৩৯ সাল থেকেই, খাঁপুরের আট কিলোমিটার পশ্চিমের পতিরামের কৃষ্ণদাস মহশ্বের বাড়ি তখন সাম্যব্রতী ও কৃষক আন্দোলনের কেন্দ্র।

বাংলায় তথা দিনাজপুরে ১৯৩৮ সাল থেকে যে যে আন্দোলন হয়েছে, সবই এই পতিরামের বৃত্তে থাকা খাঁপুর সহ বিভিন্ন গ্রামে সংগঠিত হয়েছে। হ্যাঁ, আক্ষরিক অর্থে সবই। কুড়িগ্রাম থেকে স্কুল থেকে বহস্কৃত হয়ে জীবন দে পতিরাম কেন্দ্রে এসে ওঠেন। তাঁর সহযোগিতায় খাঁপুরের উচ্ছেদ হওয়া দেড় হাজার আধিয়ার-গরিব রায়তকে পুনর্বাসন দেওয়া সম্ভব হয়। হাঁটা পথে পতিরাম ও সন্নিহিত এলাকা থেকে মিছিল রওয়ানা হয়ে সন্ধ্যায় রায়গঞ্জে পৌঁছয় স্থানে স্থানে কর্মীদলকে সাথি করে নিয়ে। পরদিন রায়গঞ্জে যে সভা হয়, তাতেও জীবন দে ভাষণ দেন। আবার পরবর্তীকালে পতিরাম কেন্দ্রের মূল পরিচালক কৃষ্ণদাস মহশ্বের কন্যা স্বরাজন্দিনীর সঙ্গে যাঁর বিবাহ হয়, সেই কালী সরকার, তাঁর নিজ বাস এলাকা ফুলবাড়ি থেকে গোপেশ ডাক্তারকে খাঁপুরে ডাক্তারির মধ্যবর্তিতায় কমিউনিস্ট পার্টির কাজের জন্য নিয়োগ করেন। কালী সরকার ছিলেন খাঁপুর তেভাগা সংগ্রামের অন্যতম নেতা। মহরমের সময় যে জংগান গাওয়া হয়, সেই গানের সুরকে ভিত্তি করে ১৯৪৯ মতাস্তরে ১৯৫০ সালে রাজশাহী জেলে তিনি লিখলেন তেভাগার জং। জেলের কমিউনিস্ট বন্দিদের পরিচালনায় জেলখানাতেই ৭ দিন ধরে যে নভেম্বর বিপ্লব বার্ষিকী পালিত হয়, সেখানে এই গান গেয়ে প্রথম হন তিনি।

১৯৪৪ বঙ্গীয় কৃষকসভার প্রাদেশিক সম্মেলনের সপ্তম সম্মেলনের প্রকাশ্য সভায় এখনকার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা থেকে যে মানুষজন হেঁটে যান, তারও বেশিরভাগ পতিরাম-খাঁপুর থেকেই।

খাঁপুরের তেভাগার মহান সংগ্রামের পরিচালক ছিল পতিরামের ঐ কেন্দ্রই। এখানে খাঁপুরের হত্যাকাণ্ডের ৩ দিন আগে ১৭ ফেব্রুয়ারি, মতাস্তরে ১৪ ফেব্রুয়ারি ৩ জন জোতদারের খইলান ভেঙে হাজার সংগ্রামী দেশের খৈলানে ধান তুলতে সক্ষমপর হয়েছিলেন। পুলিশের জুলুম হয়েছিল। ৪ জন কৃষক নেতা গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। নারী বাহিনীর বুদ্ধিমত্তায় ২ জন নেতা গ্রেপ্তার এড়াতে পেরেছিলেন।

আগে থেকেই সংগঠিত যে খাঁপুরে আছেন নিবেদিত প্রাণ সাম্যব্রতী, আছেন ট্রেনিংপ্রাপ্ত সংগঠিত জঙ্গী ভলান্টিয়ার বাহিনী, যে গ্রামে আছেন লড়াইয়ের কায়দা জানা নারী বাহিনী, যে গ্রামের মানুষ দুর্ভিক্ষের সময় কালোবাজারী-মজুতদারী কারবারকে লড়াই করে প্রতিরোধ করেছিলেন, বালুরঘাটের ভুখ মিছিলে দল বেঁধে করেছিলেন অংশগ্রহণ, সেই খাঁপুরে আর আশে পাশের গ্রামে যে তেভাগার সংগ্রাম বিপুল বিক্রমে শুরু হবে, তাই তো স্বাভাবিক! তাইই হয়েছিল।

শুরু হয়ে গেল খইলান ভাঙার বিশাল লড়াই। খাঁপুর আর আশে পাশের গ্রামে আন্দোলন শুরু হলো। কৈগ্রাম, গুটিন, খোরনা ইত্যাদি গ্রামের কৃষকরাও জেগে উঠলেন। নির্ধারিত দাবির ভিত্তিতে শুরু হলো প্রত্যক্ষ সংগ্রাম।

তখনকার বড়লোকদের দল ও সংগঠনগুলির কথা আগে আলোচনা করা হয়েছে। এখন আরও কিছু কথা বলতে হবে।

তেভাগা পর্বে দিনাজপুর জেলার কংগ্রেসী নেতা ছিলেন, নীশীথ নাথ কুণ্ডু। তিনি জেলার মুসলিম লিগ নেতাদের সঙ্গে তেভাগা সংগ্রাম বিরোধী মঞ্চ গড়ে তুললেন। এই মঞ্চের পক্ষ থেকে বাংলা সরকারের কাছে স্মারকলিপি দিয়ে দাবি জানানো হলো- কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র ফৌজ গ্রামে গ্রামে পাঠানো হোক। মালদহের জেলা কংগ্রেস সভাপতি সৌরেন মিশ্রের উদ্যোগে হিন্দু-মুসলমান জোতদাররা ৭ দিনের মধ্যে ২৫ হাজার টাকা তেভাগা লড়াই মোকাবিলার জন্য তুলে ফেললেন। এখানে বলার, দেশভাগের সময় মধ্যবিন্দু বাবু-হিন্দুদের বিরাট অংশ, যারা দলগতভাবে ছিলেন কংগ্রেসী, তাঁরাও আলাদা পশ্চিম বঙ্গের জন্য বিপুল প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছিলেন। আরএসএস-হিন্দু মহাসভা-শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি তখন রাজনৈতিকভাবে দুর্বল। তাদের উদ্দেশ্য সফল করার দায় নিয়েছিল ঐ কংগ্রেসিরা। জয়া চ্যাটার্জির Bengal Divided - বা তার বাংলা সংস্করণ 'বাংলা ভাগ হল - হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা ও দেশ বিভাগ ১৯৩২-১৯৪৭' পুস্তকের পাতায় পাতায় এই বাক্যের সত্যতা মিলবে। আমাদের উল্লিখিত দিনাজপুর ও মালদহের দুই রাজনৈতিক ব্যক্তিকে ঐ কাণ্ড করেছিলেন। মালদহের জন তো প্রকাশ্যে কংগ্রেসি হলেও, আসলে ছিলেন আর এস এস। যা দেশভাগের পরেই প্রকটভাবে প্রকাশিত হয়।

অন্যদিকে কমিউনিস্ট পার্টির এমএলএ'দের মধ্যে জ্যোতি বসু লড়াই অধ্যাসিত বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমার পরে পুলিশি ও শ্রেণিশত্রুদের বিরুদ্ধে বিধান সভায় যে ভাষণ দেন, তা পড়লে শরীরে শিহরণ জাগে। তেমনই দিনাজপুরের মাটির সঙ্গে তথা লড়াইয়ের সঙ্গে সংপৃক্ত এম এল এ রূপনারায়ণ রায় নিজ এলাকার আঞ্চলিক উপভাষায় যে ভাষণ দেন, তাও হৃদয়কে স্পর্শ করে যায়।

নেতা কর্মীদের উপর হামলা করার সাহস হল না জমিদার জোতদারপক্ষের, কিন্তু মামলাতে জেরবার করা শুরু হল। পুলিশ ক্যাম্প বসল জমিদার বাড়ির সিংহবাহিনী কাছারিতে।

খাঁপুরের জমিদার অসিত মোহন সিংহ, তাঁর শ্রেণীর অন্যদের নিয়ে মিথ্যা মামলা চাপালেন অজস্র। কৃষকদের গরু-বলদ অন্যায়াভাবে খোঁয়াড়ে ঢোকাল। যেমন সাঁওনা কোলকামারের গরু দুরের বটুনের খোঁয়াড়ে ঢোকালো, গুরুচরণ বর্মণ নামে এক

আধিয়ারের গরু ৩ বা ৪ ফাল্গুন জমিদারের বরকন্দাজ আটক করে খোঁয়াড়ে নিয়ে যাচ্ছিল। গুরুচরণ তাঁর গরু কেড়ে নিলেন। কৃষককর্মীদের উপর আবার মিথ্যা মামলা জারি হলো। পুলিশ এই আন্দোলন পর্বে মাঝে মাঝেই গ্রামে আসতো নেতা ও কর্মীদের ধরতে, কৃষক আন্দোলনকে সন্ত্রাস্ত করতে।

৭ ফাল্গুন শেষ রাতে বালুরঘাট শহর থেকে ১৩ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে অন্ধকারের মধ্যে ৩টি ট্রাকে ও একটি জিপে করে এক বিরাট পুলিশ বাহিনী খাঁপুর গ্রামে এসে হাজির হলো। জানা যায়, ৩২ জন সশস্ত্র পুলিশ এসেছিল।

ভলান্টিয়ার বাহিনী দেখলো যে পুলিশ গ্রামে ঢুকল। খবর এলো গোপেশ ডাক্তার, ফটিক কোলকামার সহ পাঁচ জনকে পুলিশ ধরতে পেরেছে। তখন ছিপ ছিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল আর প্রচণ্ড আঁধারও ছিল। এই অবস্থাতেই শিবু বর্মণ ও অন্যান্য পুলিশের গাড়ি যেন দিক দিয়ে বেরোবে, এখন যেখানে শহীদ বেদী, সেখানে খুঁড়ে ফেললেন, সড়কের প্রস্থ বরাবর একটা ট্রেন, আর রাস্তার ধারের একটা নিমগাছ কেটে তৈরি হলো ব্যারিকেড। কাড়া নাকাড়া বেজে উঠল, শঙ্খধ্বনি হতে থাকল। আশে পাশের সংগ্রামী কৃষকরা বুঝলেন, এটা বিপদের সংকেত, লড়াইয়ের সংকেত। তাঁরা এই সংকেত শুনতে পেয়েই আবার, ঐ একইভাবে পাশের পাড়াকে জানিয়ে দিলেন। এভাবে দ্রুত এক পাড়া থেকে অন্য পাড়ায় ছড়িয়ে পড়ল লড়াইয়ের ধ্বনি। দূর দূরান্তরের গ্রামের কৃষক কর্মীরা পর্যন্ত জানতে পারলেন খাঁপুরে পুলিশ ঢুকেছে, কৃষক নেতা-কর্মীরা আক্রান্ত, চলো সবাই, তাঁদের বাঁচাতে হবে। কিছুক্ষণের মধ্যেই কৈগ্রাম, গুটিন, খোরনা, কেওটম্বর, জম্মিগ্রাম, পাইকপাড়া, সফরপুর, বেলঘরিয়া, সেওয়াই, কামালপুর, ডাংবিরল, পাল্লা, কুচিলা, মারগ্রাম, রাজারামপুর ইত্যাদি গ্রামের হাজার হাজার লড়াইকু এসে গেলেন।

প্রায় দুই হাজার লড়াইকু গ্রামবাসী এসে হাজির হলেন খাঁপুরে। পতিরাম থেকে এলো এক জঙ্গী বাহিনী। অন্যদিকে, গ্রেপ্তারকৃতদের হাতকড়ি ও কোমরে দড়ি বেঁধে, কিল-চড়-ঘুসি মারতে মারতে গাড়িতে তুললো পুলিশ।

কিন্তু বালুরঘাটের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করতেই পুলিশের গাড়ি ব্যারিকেড আর গর্তে আটকে গেল। পুলিশ গ্রেপ্তার করা কমরেডদের নিয়ে গাড়িতে কাঁপছে। প্রথমে তারা গাড়ির লোহার জালের খড়খড়ি দিয়ে গুলি চালাতে শুরু করলো। কিন্তু উপায়ান্তর না দেখে গাড়ি থেকে নামতে বাধ্য হলো। নেমেই দেখে শুধু কালো কালো মাথা। মানুষ আর মানুষ। সোচ্চারে দাবি তুলছেন তাঁরা- আমাদের নেতাদের মিথ্যা মামলায় গ্রেপ্তার করা চলবে না। তাঁদের ছেড়ে দিয়ে চলে যাও তোমরা।

নারী বাহিনী ঝাঁটা-বারুণ নিয়ে পুলিশের ভ্যান ঘিরে ফেললো। পাশেই অন্যান্য জঙ্গিদের বিশাল কাতার।

এগিয়ে এলেন যশোদারানী সরকার, দুই সন্তানের জননী, হাসিখুসী নারীনেত্রী, তাঁর স্বামী নীল মাধব সরকার আত্মগোপন করে আছেন। যশোদারানীর চোখে আশ্রয়, বুকে আশ্রয়। নারী ভলান্টিয়ার বাহিনী নিয়ে তিনি এগিয়ে গেলেন। তাঁদের হাতে ঝাঁটা বারুণ। তাঁরা দাবি তুললেন, আমাদের নেতাদের ছেড়ে দাও। পুলিশ নেতাদের ছাড়ার বদলে গুলি ছুঁড়লো। মা

যশোদা শহীদ হয়ে গেলেন। আন্দোলনের নেতা চিয়ার সাই শেখ, লম্বা চেহারার বিশালদেহি কমরেড। পেশায় দিনমজুর। সামান্য একটু দূরেই তাঁর বাড়ি। তিনি জ্বরে আক্রান্ত। কিন্তু ক্ষেপে উঠে তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে, পুলিশভ্যানের টায়ারের চাকায় দা দিয়ে আঘাত করতে শুরু করলেন। তাঁকে পর পর তিনটি গুলি করে হত্যা করল পুলিশ।

পুলিশ বাঁকে বাঁকে ১২১ রাউন্ড গুলি চালালো। পাশের জমিদার অসিত মোহন সিংহের সিংহ বাহিনী কাছারি থেকেও গুলি চালানো হলো।

এই শহীদান দেখে কৃষক কর্মীরা হতচকিত হলেন না। কেউ বাড়ি ফিরে গেলেন না। জমায়েত হওয়া কোনও মানুষ সরে গেলেন না। সাধারণ অস্ত্র যা ছিল, তা দিয়ে প্রতিরোধ করতে থাকলেন। পতিরামের জঙ্গিবাহিনী আরও বড় ধরনের লড়াই দিয়েছিল।

অকুস্থলেই ১৪ জন কৃষক কর্মী শহীদ হলেন। বালুরঘাট সদর হাসপাতালে মারা গেলেন আরও ৮ জন।

মণিকুশলা সেনের লেখায় পেলাম- কৃষক সমিতির হেফাজতেও তিন জন বীরের লাশ ছিল। দিনাজপুর শহরের কমিউনিস্ট নেত্রী রানী মিত্রের তত্ত্বাবধানে যাঁদের সমাধিস্থ করা হয় খাঁপুরেই। ('তেভাগার মেয়েরা')।

যশোদা রানী শহীদ তাঁর লাশ হাসপাতালে। তাঁর কিশোর পুত্র দেবেন্দ্রনাথ সরকার এসেছেন খোঁজ নিতে। তাঁকে হাসপাতাল চত্তরেই গ্রেপ্তার করলো পুলিশ।

সব শহীদের লাশ সার সার করে রেখে খবর দেওয়া হলো- ফটোগ্রাফারকে। তাঁকে দিয়ে সরকার পক্ষ লাশগুলির ফটো তোলালো। সে সময় ছোট শহর বালুরঘাটের কিছু বালক আর কিছু মানুষ হাসপাতাল চত্তরে উৎসুক হয়ে দেখতে এসেছে। এই মাত্র! আর কোন আলোড়ন ছিল না। কারণ শহরে বাস করেন তখন কিছু জোতদার এবং আর যাঁরা, তাঁরা বেশিরভাগ গরিবের শ্রেণী রাজনীতির প্রতি ছিলেন বিদ্বিষ্ট। কেউ ভাবলেশহীন। পরদিন তেভাগা আন্দোলনের সংগঠক প্রয়াত কমরেড কালী সরকার শহরের কংগ্রেস নেতাদের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরেও কোন সাড়া পেলেননা।

সবাইকে আশ্রয়ী নদীর খাড়ির ধারে একই গর্তে পুঁতে দিল জহ্নাদরা। কমরেড আবদুল্লাহ রসুল বলেছেন- 'তবে সরকারের এই কাজ যতই বেদনাদায়ক হ'ক, এই অস্ত্রাটির ভিতর দিয়ে বেরিয়ে এসেছে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে খাঁপুরের শোষিত নির্যাতিত সংগ্রামী খেতমজুর ও কৃষক শহীদদের শ্রেণীগত ঐক্যের তাৎপর্যপূর্ণ প্রতীক।'

প্রসঙ্গক্রমে বলতে হয়, খাঁপুরের ঘটনার এক মাস ষোল দিন আগে, দিনাজপুর শহরের পাশে তালপুকুর গ্রামে যেদিন প্রথম শিবুরাম আর সমিরুদ্দিন শহীদ হয়েছিলেন, সেই দিন দিবাগতে সন্ধ্যায় দিনাজপুর শহরকে আলোক মালায় সাজিয়েছিলেন শহরের ধনীরা।

বালুরঘাট নাট্যমন্দির থেকে দক্ষিণ দিকে সামান্য হাঁটলে, বাঁদিকে এখনও তখনকার মহকুমা হাসপাতালের কিছু ঘর টিকে আছে দেখতে পাবেন। হাসপাতালের পাশ দিয়ে যেতে মনে ভাসে, মরণের কোলে ঢলে পড়ছেন যে তেভাগা সৈনিকটি তাঁকে। শেষ সময়ে যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়- তুমি কি চাও? তিনি অশ্রুতে- 'তেভাগা চাই' বলতে বলতে মরণের কোলে ঢলে পড়েন।

হাসপাতালের ভগ্নাবশেষ পেরিয়ে এই পথটা পূবে ঘুরে গিয়ে চলে আসে বাসস্ট্যাণ্ডের সামনে। এখানে ছিল তখন লাশকাটা ঘর। সেই ঘরেই আমাদের প্রাণের ২২ জন শহীদের তথাকথিত ময়না তদন্ত হয়েছিল। তারই একটু উত্তর দিকে, আত্রৈয়ী নদী থেকে যে খাঁড়িটা বেরিয়ে এপথ দিয়ে গিয়েছে, তারই পূব পাড়ে একটা গর্ত খুঁড়ে ঐ ২২ জন কমরেডকে এক সঙ্গে পুঁতে দেওয়া হয়েছিল। হিন্দু -মুসলিম-আদিবাসী- রাজবংশী-ক্ষত্রীয়- নানা জাতি, নানা সম্প্রদায়ের বীরদের।

স্টেটসম্যান পত্রিকায় ১ মার্চে লেখা হয়- ২০ ফেব্রুয়ারি খাঁপুরে ‘গুলিবৃষ্টি হয়’। ১৯ মার্চ ঐ পত্রিকা আরও লেখে - “....বিগত শতকের পর শতক সে মুক ছিল। আজ এক শ্লোগানের চিৎকার ধ্বনিত সে রূপান্তরিত। সঙ্গীদের নিয়ে সে মাঠ ভেঙে এগিয়ে চলেছে। প্রত্যেকের কাঁধে কাঁধে রাইফেলের মতো করে ধরা লাঠি আর মিছিলের পুরোভাগে একটি লাল পতাকা- এ দেখে অনুপ্রানিত হতে হয়। বাঁশঝারের নৈশন্দের মধ্যে মুষ্টিবদ্ধ হাত কপালের কাছে তুলে তারা যখন ‘ইনক্লাব’ এবং ‘কমরেড’ বলে পরস্পরকে আলিঙ্গন করে তা শুনে কেমন যেন ভয় ভয় করে।”- মনে হয় এই বিবরণ শুধু খাঁপুর নিয়ে নয়। তবে খাঁপুর যে তার অংশ, এব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই।

গুলি চালনার পরদিন আবদুল্লাহ রসুলের নেতৃত্বে স্বাধীনতার সাংবাদিক, পিআরসি’র কয়েকজন এবং কছল সহ কিছু জিনিসপত্র নিয়ে হিলে স্টেশনে এসে নামে। গরুর গাড়িতে সবাই ও সবকিছু রওয়ানা দিলে, আবদুল্লাহ রসুলকে আটক করে বালুরঘাটে নিয়ে গিয়ে কালেকটরেটে আটকে রাখা হয়। অবশ্য অন্য সাথিরা জিনিসপত্র নিয়ে খাঁপুর আসতে পেরেছিলেন।

সেই সময় চেকোস্লোভাকিয়া থেকে একটি ছাত্র-টিম প্রদেশে এসেছিল। তাঁরাও খাঁপুরে আসতে পেরেছিলেন।

গুলি চালিয়ে হত্যা করার পর সরকারের অত্যাচার আরও বেড়ে গেল। কেউ আর বাড়িতে থাকতে পারেন না। আর অনেকেই তো দিনাজপুর, রাজশাহী ইত্যাদি জেলে কারাবন্দি। খাঁপুরও খাঁ খাঁ হয়ে গেল।

দেশভাগ হলেও পার্টি ভাগ হয়নি। পরে পার্টি ভাগ হলেও কমরেড মনসুর হাবিবুল্লাহকে পার্টির পূর্বপাকিস্তান কমিটির অন্যতম সদস্য করা হয়। তিনি তেভাগার রণক্ষেত্র গুলিতে যেতেন। আমরা জেনেছি, বৃহত্তর দিনাজপুরের ঠাকুরগাঁ মহকুমায় সর্বাধিক তীব্রতায় তেভাগা সংগ্রাম গড়ে উঠেছিল। সেখানকার অন্যতম নারীনেত্রী ছিলেন বালিয়াডাঙ্গীর জয়মণী। দেশভাগ পরবর্তী সময়ে তাঁর সঙ্গে দেখা হতে, তিনি কমরেড মনসুর হাবিবুল্লাহকে জিজ্ঞেস করেছিলেন- ‘কমরেড, দ্যাশ তো স্বাধীন পাইনো, কিন্তু হামার তেভাগার কী হইল?’

শিক্ষণীয় বিষয়ের কয়েকটি

২৮টি জেলার মধ্যে ১৯টি জেলায় মহাপরাক্রমে এই লড়াই কমিউনিস্ট পার্টির পরিচালনায় কৃষকসভার দ্বারা সংঘটিত হয়েছিল। অসংখ্য আন্দোলনকারী শহীদ হলেন।

অজস্র কমরেড হলেন আহত। শত শত কমরেড হলেন জেলবন্দি। লড়াইয়ের সূত্রে ও সুযোগ নিয়ে শত শত কমরেডকে কারাবন্দি করা হয়। কাউকে রাজশাহী জেলেও। সেই জেলের খাপড়া ওয়ার্ডের যুদ্ধে শহীদ হন ঠুমনিয়ার কম্পরাম সিং।

আন্দোলনের সময় সাম্প্রদায়িকতা, ভেদবাদিতা ও বিদ্বেষের জিগির তোলা হয়েছিল। ব্রিটিশরাজ তো ছিলই, তার সঙ্গে মুসলিম লিগ, হিন্দু মহাসভা, কংগ্রেসের হিন্দুত্ববাদী অংশ, ক্ষত্রিয় মহাসভা ইত্যাদি ছিল তার ঘটক। কিন্তু যেখানে পূর্ব হতে কৃষক সমাজের বিভিন্ন অংশের উল্লিখিত নানাবিধ সংগ্রাম গড়ে উঠেছিল এবং তারই ধারাবাহিকতায় সর্বাধিক তীব্রতায় গড়ে উঠেছিল তেভাগা আন্দোলন; বিশেষ করে বৃহৎ বঙ্গের দিনাজপুর সহ উত্তরের জেলা গুলিতে, সেসব জায়গায় সাম্প্রদায়িকতার কালো বিভেদের বাণ পৌঁছাতেই পারেনি। এখানে সামান্য উদ্ধৃতি দেব তৎকালীন কৃষকসভার কেন্দ্রীয় নেতা কৃষকবিনোদ রায়ের লেখা থেকে- “যেখানে কৃষক সভার সংগঠিত এলাকা, সেখানেই দাঙ্গার হাত স্তর, দাঙ্গার বিষ ক্রিয়াহীন” তিনি আরও লিখলেন- “সে জনাই দাঙ্গার অব্যবহিত পরেই এ সিদ্ধান্ত নিতে আমাদের বিশেষ কষ্ট হয়নি যে গণসংগ্রাম চালাতে দৃঢ় সংকল্প হিন্দু-মুসলমানকে (অর্থাৎ দাঙ্গা) থেকে নিবৃত্ত রাখার চেষ্টার দরকার নেই- গণ সংগ্রামই দাঙ্গার আবহাওয়া দূর করবে।” অনেকে একবগ্না হয়ে বলেন, তেভাগা সংগ্রাম দাঙ্গা প্রতিরোধ করেছিল। তা পুরোটাই ঠিক নয়। সেজন্যই এই উদ্ধৃতি দেওয়া হল। দিনাজপুরের ক্ষেত্রে কৃষকবিনোদ রায়ের বক্তব্য সর্বাংশে সত্য।

আবার এই শ্রেণী ঐক্যের তেভাগা আন্দোলনই হটিয়ে দিয়েছিল সাম্প্রদায়িকতার বিষবাম্পকে। যেমন পাশের জেলা রংপুর।

তেভাগা আন্দোলন পর্বে কমরেড মনসুর হাবিবুল্লাহ ছিলেন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষকসভার সম্পাদক। তিনি একবার ঝাঁপুরে শহীদ স্মরণ অনুষ্ঠানে বলেছিলেন- “ঝাঁপুরে হিন্দু-মুসলমান, আদিবাসী, রাজবংশী, ক্ষত্রিয় সবার মিলিত রক্ত প্রবাহের মধ্য দিয়ে তেভাগার মহান সংগ্রাম গড়ে উঠেছিল”।

এর থেকে আমরা যে শিক্ষা নিতে পারি তা হলো- শ্রেণীর দাবি, গরিবের দাবি, জনমানুষের দাবি নিয়ে লড়লে যে শক্তি অর্জিত হয়, সে শক্তিব্যুহকে ভেদ করা প্রতিক্রিয়াশীলদের সাধ্য নয়।

তেভাগার আরেকটি বিষয় হল- আন্দোলনকারীরা ছিলেন তরুণ বয়সের শ্রেণিচ্যুত সাম্যব্রতী। স্বশ্রেণী থেকে আগত সার্বক্ষণিক নেতা ও কর্মীও ছিলেন শত শত। তাঁরা সর্বস্ব সঁপে দিয়ে লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। আবার, তাঁরা প্রায় সবাই যেমন বয়সে তরুণ ও তেমনই ছিলেন অসীম সাহসী। মানুষের সঙ্গে ছিল তাঁদের নিবিড় সংযোগ। সে সংযোগ রক্ষা করা ছিল খুবই কষ্টময়।

ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ সর্বক্ষণের নারী নেত্রী ও আন্দোলনের মধ্য থেকে উঠে আসা নারী বাহিনী; যারা সামন্ততান্ত্রিকতার বেড়া ভেঙে প্রতিদিন নতুন নতুন চেতনায় উন্নিত হয়েছিলেন। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের অনেক প্রথা তাঁরা লড়াইয়ের পর্বে ভেঙ্গে দিতে পেরেছিলেন। যেমন, বালিয়াডাঙ্গির জয়মণী প্রমুখ, কৃষক রমনীদের যে পুরুষরা মারতো,

তা বন্ধ করে দিয়েছিলেন; আবার ইটাহারের কষ্টমণী বর্মণী, বাড়িতে ছাগল হাঁস মুরগি পুষে নারীদের যা অল্প অর্থ আয় হয়, তা পুরুষরা নিয়ে নিতো, তা রদ করে দেন। এরকম অনেক উদাহরণ আছে। এই মহীয়সী নারীদের কথা ভাবলে স্বতই মাথা নত হয়ে যায়। তাঁরা অবিস্মরণীয় ও প্রেরণাদাত্রী, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ শহীদের মৃত্যুও বরণ করেছিলেন।

খাঁপুর তেভাগা সংগ্রামের কথা অতি সংক্ষিপ্তভাবে বলতে গিয়ে, তৎকালীন সময়ের বৃহত্তর পটভূমি, বিশেষ করে বৃহত্তর দিনাজপুর অংশের কিছু বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করলাম এ কারণে যে, তেভাগা লড়াই-সংশ্লিষ্ট মূল বিষয়গুলি এখনও প্রাসঙ্গিক। বিরাজমান ঘটনাগুলি নিয়ে মেহনতি ও গণতান্ত্রিক মানুষ যাতে নতুন নতুন লড়াইয়ের পথে উন্নত শিরে এগিয়ে যেতে পারেন, যাতে শ্রেণি ও গণআন্দোলনের জোয়ার সৃষ্টি করা যায়, তার যত্ন নেওয়া প্রগতিবাদীদের বিশেষ কর্তব্য হিসাবে হাজির হয়েছে। নেতৃত্ব দিতে হবে, তেভাগা পর্বের মতো সর্বভাগী সাম্যব্রতীদের। বলা ভালো, তরুণ সাম্যব্রতীদের। তেভাগার মহারণ সে ক্ষেত্রে আলোকবর্তিকা স্বরূপ।

স্বর্ণ

কৃষক সভার ইতিহাস- মহম্মদ আবদুল্লাহ রসুল

তেভাগা আন্দোলন- সম্পাদনা, ধনঞ্জয় রায়

তিরিশ-চল্লিশের বাংলা- অবনী লাহিড়ী

তেভাগা আন্দোলনের প্রস্তুতি পর্ব- মেসবাহ কামল

তেভাগা আন্দোলনের ইতিহাস- কুনাল চট্টোপাধ্যায়

তেভাগার মেয়েরা- মণিকুন্ডলা সেন

তেভাগা থেকে অপারেশন বর্গা- পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার

বাংলা ভাগ হল- হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা ও দেশ বিভাগ ১৯৩২-১৯৪৭- জয়া চ্যাটার্জি

তেভাগার পথ ধরে- মানবেশ চৌধুরী